

TEELT, OOGST, VERWERKING EN MARKETING VAN WALNOTEN UIT AGROFORESTRY-SYSTEMEN IN DUITSLAND

1. Walnoten rijpen 2. Handmatig oogsten van walnoten 3. Walnoot krakende machine 4. Sorteerbands voor kwalitatieve selectie van walnoten bij Walnut Mastery Böllersen. (Foto's: Fischer / ZALF).

WAT EN WAAROM

De walnotenteelt wordt in Duitsland steeds meer erkend als een duurzame, winstgevende agroforestry-praktijk. Door walnotenbomen te integreren met gewassen of grasland ontstaan diverse en veerkrachtige systemen met ecologische en economische voordelen. Walnoten worden gewaardeerd om hun voedzame noten en hoogwaardig hout, maar voldoen ook aan de groeiende vraag naar regionale en duurzame producten. De hoge voedingswaarde van walnoten, rijk aan gezonde vetten, eiwitten en antioxidanten ondersteunt zowel de menselijke gezondheid als de ontwikkeling van voedingsproducten met toegevoegde waarde.

Belangrijke praktijken zijn onder meer de ter plaatse aangepaste rasseselectie, zorgvuldig planten en onderhouden, snoeien voor houtkwaliteit en de juiste oogst- en verwerkingstechnieken. Op walnoten gebaseerde agroforestry-systemen - of het nu gaat om landbouw, silvopastoraal of agrisilvopastoraal - verbeteren de biodiversiteit, de bodemgezondheid en de klimaatbestendigheid, terwijl ze plattelandseconomieën, duurzame voedselproductie en de bio-economie ondersteunen.

Keywords: Walnut cultivation, Sustainable food production, Timber and nut value, Management, Market opportunities, Ecosystem services

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Omdat de binnenlandse productie slechts een fractie van de vraag dekt, biedt de walnotenteelt in Duitsland aanzienlijke kansen, maar vereist een zorgvuldige locatieselectie, effectief beheer en geduld voor rendement op de lange termijn. Diversificatie naar producten met toegevoegde waarde kan de winstgevendheid aanzienlijk verhogen. De kwaliteit van de noten en verminderde verliezen zijn echter afhankelijk van een efficiënte verwerking na de oogst. Lokale coöperaties en adviesnetwerken zijn van vitaal belang voor technische ondersteuning, gedeelde verwerking en betere markttoegang. De integratie van walnoten in agroforestry-systemen verbetert de veerkracht, biodiversiteit en bodemgezondheid verder en versterkt tegelijkertijd de plattelandseconomieën en duurzame voedselproductie.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

De walnotenteeft biedt een divers inkomen op lange termijn uit noten, hout en andere waardevolle bijproducten. Sterke marktvooruitzichten worden gedreven door de groeiende vraag naar lokale en duurzame goederen. Walnoten kunnen worden verwerkt tot voedzaam voedsel zoals snacks, olie, thee, sterke drank, zoetstoffen en meel, terwijl hun hout zeer gewaardeerd wordt. Dit stimuleert de werkgelegenheid op het platteland en de lokale waardeketens. Ecologisch gezien verbeteren walnoten de bodemstructuur, verminderen ze erosie, houden ze water vast, leggen ze koolstof vast en bieden ze leefgebieden voor dieren in het wild. Veel rassen zijn bestand tegen droogte en variabele bodems, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan verschillende regio's en landbouwsystemen.

NADELEN

Walnotenbomen hebben 7-10 jaar nodig voor aanzienlijke opbrengsten, wat geduld vereist en winst uitstelt. Succes hangt af van een zorgvuldige selectie van de locatie. Walnoten zijn kwetsbaar voor ongedierte (zoals de walnootboorvlieg) en ziekten (met name bacterievuur), die regelmatige monitoring en interventie vereisen. Tijdige oogst, goed drogen en opslag zijn cruciaal voor kwaliteit, maar kleine producenten hebben mogelijk geen efficiënte verwerkings- en marketinginfrastructuur. De initiële investeringen voor plantmateriaal, terreinvoorbereiding en infrastructuur zijn hoog. Walnoten zijn ook gevoelig voor late vorst, wat de opbrengst en kwaliteit kan beïnvloeden.

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN

Selecteer rassen die zich in uw regio hebben bewezen. Aanbevolen Duitse rassen zijn de rassen 'Kurmarker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' en Geisenheimer. Buitenlandse opties zijn 'Franquette', 'Lara', 'Fernor', 'Scharsch', 'Broadview' en 'Mars'. Geef prioriteit aan diepe, goed doorlatende bodems met een goede toegang tot water. Plant in stroken met een tussenruimte van 12-15 meter voor optimale groei en ziektepreventie. Gebruik handmatig of mechanisch oogsten, reinig, droog (tot 6-12% vocht) en bewaar noten op de juiste manier. Verken regionale markten en coöperaties en plan voor duurzaamheid op de lange termijn. Integreer walnoten in bredere of gemengde agroforestry-systemen om risico's waar mogelijk te spreiden.

HOOGTEPUNTEN:

- **Agroforestry met walnoten in Duitsland combineert ecologische en economische voordelen en produceert voedzame noten, waardevol hout en andere waardevolle bijproducten en ondersteunt tegelijkertijd plattelandseconomieën, veerkracht en meerdere ecosysteemdiensten.**
- **Succesvolle teelt vereist een zorgvuldige locatieselectie, aangepaste rassen, effectief beheer en geduld vanwege lange rijpingsperiodes en vertraagde winsten.**
- **Walnoten bieden een sterk marktpotentieel, maar worden geconfronteerd met uitdagingen zoals hoge initiële investeringen, risico's op plagen en ziekten en de behoefte aan een efficiënte oogst-, verwerkings- en marketinginfrastructuur.**

Walnoot als multifunctionele boomsoort met diverse toepassingsmogelijkheden. (Foto: Fischer / ZALF).

REFERENCES:

Böllersen, V. (2019). Revival der Walnuss: Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland. 2nd revised edition. OLV: Kevelaer. EAN: 978-3-922201-95-3

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.